

OTORINOLARINGOLOGLAR UCHUN KOMPYUTER VA MAGNIT-REZONANS TOMOGRAFIYANING DIAGNOSTIK IMKONIYATLARI

Shamatov Islom Yakubovich¹

Dotsent; Samarqand davlat tibbiyot universiteti otorinolarinologiya kafedrası; Samarqand, O'zbekiston Respublikasi,

Shopulotova Zarina Abdumuminovna²

Assistent, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-son akusherlik va ginekologiya kafedrası; Samarqand, O'zbekiston Respublikasi.

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p1-13>

ARTICLE INFO

Received: 26th January 2023

Accepted: 05th February 2023

Online: 06th February 2023

KEY WORDS

Burun bo'shlig'i (BB), yuqori jag' sinuslari (YJS), kompyuter tomografiyasi (KT), magnit-rezonans tomografiya (MRT).

ABSTRACT

Hozirda KT va MRT bilan foydalanish juda keng qo'llanilmoqda. Lekin bolalarga ushbu amaliyot kam ishlatiladi. Adabiyotlar ma'lumotlarida bolalarda burun bo'shlig'i va yuqori jag' sinuslari rivojlanish davomida anatomik jihatdan o'ziga xosliklarga ega bo'lishi ta'kidlangan. SamDTU ning otolaringologiya kafedrası qoshida bolalarda burun bo'shlig'i va yuqori jag' sinuslarining anatomiyasi KT va MRT ma'lumotlariga asoslanib, Samarqand viloyati ko'p tarmoqli shifoxonasiga murojaat qilgan 40 nafar bolalarda baholandi. Natijada 61%da burun to'sig'ining deviatsiyasi, 17%da latent etmoidit, 11%da yuqori jag' sinusiti belgilari va dakrotsistit mavjudligi aniqlandi.

Dolzarbligi. Burun bo'shlig'i (BB) va yuqori jag' sinuslari (YJS) anatomiyasini o'rganishda yuqori aniqlikdagi kompyuter tomografiyasi (KT) va magnit-rezonans tomografiya (MRT) kabi tasvirlash usullari zamonaviy yuqori informatsion texnologiyalari keng imkoniyatlaridan foydalangan holda yuzaga kelgan. Shu bilan birga, yuqori aniqlikdagi KT va MRT imkoniyatlari yuqori jag' sinuslari bilan BB ning anatomik tuzilishini vizualizatsiya qilishda, ma'lum bo'lgan individual o'zgaruvchanlik bilan ajralib turadi, mahalliy adabiyotlarda ushbu ma'lumotlar yetarli darajada yoritilmagan.

KT-tasvirlarni har qanday bitta rejimda o'rganish har doim ham BB va YJ sinuslarining shilliq qavatida kichik o'zgarishlarni aniqlashga imkon bermaydi, bu esa noto'g'ri holda patologiyaning yo'qligi haqida taassurotga olib keladi. Yumshoq to'qimalarning "oynasi", o'z navbatida, BB ning anatomik (suyak) tuzilishini yetarli darajada batafsil ko'rishga imkon bermaydi, bu esa suyak "oynasi" dagi tasvirni tahlil qilishni talab qiladi. Faqatgina KTni turli xil rejimlarda qayta ishlash suyak devorlarining holatini va shilliq qavatdagi o'zgarishlarni, ayniqsa tomografik qatlam qalinligi 1-2 mm bo'lgan yuqori aniqlikdagi KT ishlatilganda holatni ishonchli baholash imkonini beradi. Kesma qalinligi kamayishi bilan konturlar keskinlashadi ya'ni yanada aniq farqlanadi.

Hozirda keng ko'lamda ishlatilsada otolaringologlar nafaqat radiolog mutaxassis tashxisiga tayanib, balki o'z klinik nazari bilan ham ushbu tasvirlaerni baholashi maqsadga

muvofiqdir. Chunki ototlaringologlar amaliyotida ushbu bo'shliqlarning tuzilishida anatomik o'ziga xoslik hollari ko'p uchraydi.

Tadqiqot materiallari va metodlari. Tadqiqot davomida viloyat ko'p tarmoqli bolalar tibbiyot markazining otolaringologiya bo'limiga yotqizilgan 7 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 40 nafar bemorda kompyuter tomografiyasi va MRT tekshiruvi ma'lumotlari baholandi. Bemorlar kontingenti jinsga nisbatan ajratilganda 22 nafarini o'g'il bolalar, 14 nafarini qiz bolalar tashkil etdi.

YJS bilan BBni tekshirish bemorning orqa tomonida yotgan holatida ham, oldinga qarab yotgan holatida ham amalga oshirildi. Barcha bemorlarda aksial va koronar tekisliklarida skanerlash ishlatilgan, shuni ta'kidlash kerakki, biz aksial tekislik sifatida orbital chiziqqa parallel tekislik emas, balki unga taxminan 20° burchak ostida o'tuvchi tekislikdan foydalandik (Cuillen bo'yicha frontal qiya tomografik tekislik). Texnik xususiyatlar ta'sir qilishi - 146 mA / s, yaratilgan nurlanishning kuchlanishi 140 kVt, kesma qalinligi 3 mm stol bosqichida 1 mm, ya'ni tomografiya qatlamlari bir-biriga chambarchas bog'langan edi.

MRT tadqiqoti davomida YJS bilan BB ning bir qator qatlamli bo'limlarining yuqori sifatli anatomik tasvirlari yaratiladi, turli proektsiyalarda kesmalar olish amalga oshiriladi va diagnostik tekshiruv vaqtida bemor o'z pozitsiyasini o'zgartirmasligi lozim. Olingan tasvirlarga, kompyuterda ishlov berilgandan so'ng, yuqori jag' sinuslari va qo'shni tuzilmalar bilan BB holati haqida vizual ma'lumotlarni o'z ichiga olgan uch o'lchovli (3D) tasvirlarga aylantiriladi.

Tadqiqot natijalari. KT va MRTdagi koronal ko'rinish chiziqli tomografiyadagi frontal ko'rinishga tengdir. Bizning tadqiqotimizda ushbu proektsiyani amalga oshirish uchun bemor qorni bilan yerga qarab yotar edi. BB bilan YJSdan o'tadigan eng oldingi qismida aniq belgilangan, juda nozik orbital devor aniqlanadi, ko'zyosh xaltasi yuqori jag' sinusidan medial tomonda ko'rinadi. Tomga birlashtirilgan burunning o'rta chig'anog'i aniq ko'rinadi.

Keyingi kesma YJSning ochilishini ko'rish imkonini beradi. Xuddi shu bo'limda eng muhim anatomik tafsilot, BB ning osteomeatal kompleksi aniq ko'rinadi. Shu bilan birga, o'ng va chap tomonlardagi anatomik tuzilmalarning osteomeatal majmuasining hajmi va shaklidagi farq mavjudligini ko'rish mumkin.

Frontal - qiyshiq proyeksiya (Guillum bo'yicha) - aksillar skanerlash tekisligining variantidir. Ushbu proyeksiyada tasvirni olish uchun skanerlash tekisligi burun to'sig'iga perpendikulyar va yuqori jag' sinusining old-orqa o'qiga parallel o'tishi kerak bo'ldi.

Pastki qismida burun to'sig'i yaxshi aniqlangan, o'rta burun chig'anog'i yuqori jag' suyagiga ulashgan. Nazolakrimal kanalning ko'ndalang qismi aniq ko'rinadi.

Yuqori jag' sinus devorlarining anatomik tuzilmalarini BB bilan ko'rishning eng informatsion usuli bu koronar tekisligida KT va MRT deb topildi. Ushbu tekislik osteomeatal kompleksning holatini, burun bo'shlig'i va ko'z kosasiga nisbatan yuqori jag' sinus devorlarining joylashishini batafsil baholash imkonini beradi. Endoskopik operatsiyalar paytida jarroh uchun eng ma'lumotli bo'lgan tekislik aynan shudir.

40 nafar bemorlarda KT va MRT bilan BBni tekshirilganda, bo'shliqning holati, barcha devorlarning suyak va yumshoq to'qimalari tuzilmalari, shuningdek, qo'shni tuzilmalar rentgenogrammadagi tasvirga nisbatan aniq farqlanishi bilan ajralib turdi. Ko'pchilik bolalarda, 40 ta holatdan 22 tasida (61%) burun to'sig'ining deviatsiyasi aniqlangan, 10

(17%) nafar bemorlarda latent etmoidit aniqlangan, 4 (11%) nafar bemorlarda yuqori jag' sinusiti belgilari va 4 (11%) nafar bolalarda dakrotsistit mavjudligi aniqlandi.

Xulosa. Shunday qilib, burun va yuqori jag' sinuslarining anatomik tuzilmalarini batafsil o'rganish uchun koronar va frontal qiyshiq proektsiyalardagi KT va MRT afzalroqdir. Olingan ma'lumotlar YJS bilan BB holati, shuningdek, qo'shni tuzilmalar haqida eng to'liq va ishonchli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Bizning tadqiqotimizda rentgenogramma bilan aniqlanmagan kichik turdagi o'zgarishlar ham 61% da aniqlangan.

References:

1. Жонибеков Ж. Ж., Исмаилова М. Х. МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСОГЛОТКИ //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – 2020. – С. 85-87.
2. Зеликович Е. И. и др. ВЫБОР МЕТОДА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ЛОР-КЛИНИКЕ //ББК 56.8 Н 346. – 2019. – С. 82.
3. Исламов Ш. Э. и др. Дефекты оказания медицинской помощи в практике оториноларингологии //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 4 (58). – С. 50-53.
4. Ибрагимов Ш. Р., Шаматов И. Я., Исламов Ш. Э. Особенности повреждений челюстей //Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 30 (114). – С. 36-44.
5. Лутфуллаев Г.У. и др. Исследование микрофлоры у больных с доброкачественными опухолями полости носа и околоносовых пазух // Вопросы науки и образования, 2019. № 27 (76).
6. Насретдинова М.Т., Карабаев Х.Э. Головокружение в лор-практике //инновационные технологии в медицине детского возраста северо-кавказского федерального округа, 2017. С. 216-219.
7. Насретдинова М. Т. и др. Эффективность некоторых методов лечения больных с полипозным риносинуситом //междисциплинарный подход по заболеваниям органов головы и шеи. – С. 273.
8. Турапова Ж. М. Кисты придаточных пазух носа (Обзор литературы) //Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2020. – Т. 20. – №. 5. – С. 89-94.
9. Худоярова Д., Маманазарова З., Тияянова С. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ УЛТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЯХ //Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – Т. 1. – №. 26. – С. 33-36
10. Шаматов И.Я. и др. Комплексное лечение хронического риносинусита в стадии обострения // Re-health journal, 2019. № 2.
11. Шаматов И.Я. и др. Эндоскопическая диагностика и лечение деформации носовой перегородки и гипертрофии нижних носовых раковин // International Scientific and Practical Conference World science. ROST, 2017. Т. 5. № 5. С. 61-63.
12. Шаматов И. и др. ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПОЛОСТИ НОСА И ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ //Журнал вестник врача. – 2021. – Т. 1. – №. 2 (99). – С. 113-115.

13. Шаматов И. Я. и др. Комплексное лечение хронического риносинусита в стадии обострения //Re-health journal. – 2019. – №. 2. – С. 5-10.
14. Шаматов И. Я., Хушвакова Н. Ж., Бурханов У. М. Эндоскопическая ультразвуковая дезинтеграция при гипертрофическом рините с одновременной коррекции устья слуховых труб //БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ МУАММОЛАРИ PROBLEMS OF BIOLOGY AND MEDICINE ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ. – 2019. – С. 144.
15. Шопулотова З., Солиева З. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ УЗИ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 223-227.
16. Fozilovna A. O., Raximovna X. D. ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND MISSION OF PREGNANCY //UMUMINSONIY VA MILLIY QADRIYATLAR: TIL, TA'LIM VA MADANIYAT. – 2022. – Т. 1. – С. 13-15.
17. Tilyavova S. A., Karimova G. S. Realities Of Time. Chronic Gender Inflammation And Pelvic Pain //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
18. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. Traumatization of the genital organs //Academicia Globe: Inderscience Research. – 2022. – Т. 3. – №. 06. – С. 241-243.
19. Khudoyarova D. R., Kobilova Z. A., Shopulotov S. A. OPPORTUNITIES INNOVATIVE TEACHING METHOD-GAMIFICATION //Онтологические и социокультурные основания альтернативного проекта глобализации. – 2021. – С. 361-364.
20. Shamsiyev A.M., Khusinova S.A. The Influence of Environmental Factors on Human Health in Uzbekistan // The Socio-Economic Causes and Consequences of Desertification in Central Asia. Springer, Dordrecht, 2008. С. 249-252.